

SHAXS KASBIY SHAKLLANISHINING OMILLARI

S.S.Mirzaxmatova

TDTU olmalik filiali “Ijtimoiy gumanitar va tillar” kafedrasasi assistenti

Annotatsiya: Shaxsda kasbiy tasavvurlarning shakllanganligi kasbiy qiziqish va bolajak kasb to‘g‘risida tasavvurga ega bolish, kasb tog‘isida ongli qaror qabul qilish bilan belgilanishi mumkin. Kasb tanlashga tayyorgarlik darajasiga ta’sir etuvchi omillardan biri, bu har bir shaxsning kasb tanlashga bolgan munosabati, shaxsiy yondoshuvi nuqtai nazarlarning shakllanganlik darajasi hisoblanadi. Maqolada shaxsning kasbiy shakllanishi, bu boradagi sharq allomalarining maslahatlari, fikrlari, mutaxassisning kasbiy tayyorgarligining asosiy tarkibiy qismlari haqida soz yuritiladi.

Kalit so‘zlar: kasbiy yo‘nalganlik, kasb tanlash, kasbiy tasavvur, motivatsiya.

Аннотация: В данной статье показано значение мотивации в формировании профессиональной деятельности учеников в образовательном процессе. Разъяснены такие понятия, как мотивация, профессиональная мотивация и другие важные аспекты этой проблемы.

Ключовые слова: профессиональная мотивация, профессиональная подготовка, цель, деятельность.

Abstrakt: This article describes the importance of motivation in the educational process, the formation of students professional motivation. Concepts of motivation, professional motivation and motivation, definition of scientists, their important aspect are studied.

Key words: motivation, professional motivation, activity, goal.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ta’lim siyosatining muhim maqsadlaridan biri yosh avlodni har tomonlama barkamol inson qilib tarbiyalashdir. Albatta barkamol inson deganda barkamol jihatdan etuk, o‘z vatanining tarixi, bugungi va kelajagi ucnun qayg‘uradigan, shuningdek jamiyatning iqtisodiy

taraqqiyotiga o‘z hissasini qo‘shish ishtiyoqida yonib yashaydigan shaxsni tushunish bugungi kun talabiga mos keladi.

Hozirgi kunda kasb tanlash, kasbga yo‘naltirish ishlari respublikamizda dolzarb masalalardan biri sanaladi. Ayniqsa, kasb tanlashning muhim komponentlaridan biri bu shaxsda kasbiy tasavvurlarni shakllanishi hisoblanadi. Buning ucnun albatta shaxs kasblar olami haqida bilim, ko‘nikma va malakalarga ega bo‘lishi, shuningdek kelgusida tanlagan kasbini oldindan tasavvur qila olishi bilan belgilanadi.

Sharqda yoshlarga ta‘lim va taqbiya berish, ularga kasb hunar o‘rgatish qadimiy an‘analardan hisoblanadi. Ayniqsa hunarmand va kosiblar, me‘mor va naqqoshlar, dehqon va chorvadorlar, o‘z farzandlari yoki shogirdlarini tarbiyasiga kasb sirlarini o‘rgatishga juda kata ahamiyat berganlar. Xalqimizning yosh avlod tarbiyasiga e‘tibor berishini ko‘rsatuvchi turli- tuman naqlar va rivoyatlar, maqollarning asrlar osha to‘planib kelganligini ham alohida qayd etish o‘rinlidir.

Buyuk qomusiy olim Abu Nasr Farobiy kasb-hunar to‘g‘risida ilk fikrlarni bildirib, qimmatli maslahatlarni berganlar, chunonchi, ta‘lim-so‘z va ko‘nikmalar majmui, tarbiya esa amaliy malakalardan iborat ish harakat ekanligini, muayyan kasb- hunarga berilgan u bilan qiziqqan kishilar shu kasb-hunarning chinakam shaydosi bo‘lishini aytgan. Bu mulohazalardan ko‘rinib turibdiki, kasb-hunar insoniyat uchun azaldan juda zarur hayotiy vosita bo‘lib kelgan.

Abu Ali ibn Sinoning kasbiy tarbiya borasidagi fikrlari ham diqqatga sazovordir. Jumladan, u har bir bolani biror hunarga o‘rgatmoq shart deydi. O‘spirin hunar egallashi bilan unda nafaqat ahloqiy hislar, balki xarakterning irodaviy hislatlari ham tarkib topa boshlaydi. Hunar egallashi orqali o‘spirinlarda sabr- bardoshlilik, chidamlilik, mehnatsevarlik, ishbilarmonlik, tadbirkorlik, zukkolik kabi insoniy sifatlar shakllanadi.

Ibn Sino har bir insonning mijozidan kelib chiqqan holda unga alohida e‘tibor berish kerakligini ta‘kidlashi tufayli juda kata amaliy ish qilganligiga guvoh bo‘lish mumkin. Uning fikricha, har bir inson faqat unga tegishli bo‘lgan xususiyatlargagina egadir, unga o‘xshash insonlar kamdan kam bo‘ladi

Jomiy ham huddi Farobiy singari biror kasb- hunarni egallashni yoshlarni asosiy burchi deb hisoblaydi. U bir odam ikki ishni eplay olmaslikni ta’kidlaydi, faqat muayyan bir hunar bilan shug’ullanish uni puxta o’zlashtirish lozimligi haqida gapiradi.

Jomiy hunar egallashni, u bilan shug’ullanishni har qanday boylikdan afzal ko’radi, yoshlarni hunar egallashga chaqiradi.

Sharq allomalari asarlaridagi kasb tanlash, kasbga yo’naltirish borasidagi fikrlarni o’rganish, ularni amaliy hayotga tadbiq etish, o’sib kelayotgan yosh avlodni ongli kasb tanlashiga yordam beradi. Shuningdek ularda kasbga xos tushuncha, tasavvur va bilimlarni boyishiga xizmat qiladi.

Kasbga yo’naltirish ishining markaziy bo’g’ini, o’quvchining mehnat faoliyati turlariga qiziqish va moyilliklarini aniqlash sanaladi. Ifodalangan qiziqish va moyillik bo’lgan o’quvchilar bo’lg’usi kasbini tanlashda deyarli qiynalmaydilar. Biroq ko’plab oquvchilar aniq qiziqish va moyilliklarga ega emas yoki ularni bo’lg’usi kasbiy faoliyati bilan bog’lamaydi. Moyilliklarning asosiy ko’rsatkichi o’quvchilar tomonidan faoliyatning ma’lum turi va maktab fanlaridan tashqari majburlashsiz, balki ichki undov va ehtiyojiga ko’ra shug’ullanishga intilishdir.

Mehnat psixologiyasi va kasb psixologiyasi predmetlarini farqini alohida ta’kidlash iozim. E.A.Klimov, mehnat psixologiyasiga quyidagicha tavsif beradi: mehnat psixologiyasi fan sifatida bu insonning sub’ekt sifatida faoliyat ko’rsatishi va shakllanish sohasidagi vazifalarni yechish usullari, yollari va sharoitlarini o’rganuvchi psixologiya yo’nalishidir. Kasb psixologiyasi shaxsning kasbiy jihatdan shakllanishini o’rganadi. Bunda shaxs rivojlanishi kasbiy shakllanish sifatida ko’rib chiqiladi. Kasb psixologiyasi - mehnat psixologiyasining kasblarni psixologik komponentlarini yoki muayyan kasbda ishlovchilarga nisbatan qo’yiladigan psixologik talablarni o’rganish xamda ilmiy tahlil qiluvchilar bilan shug’ullanuvchi bo’limidan iborat.

Kasbiy faoliyatning samaradorligi shartlaridan biri mutaxassisning kasbiy tayorgarligi hisoblanadi. Kasbiy tayyorgarlik deganda, uning ruhiyati, jismoniy

sog‘lig‘i va holati, undagi sifatlarning bajarayotgan faoliyati talablariga mosligi darajasi tishuniladi.

Mashhur rus psixologi K.K.Plotonov mutaxassisning kasbiy tayyorgarligi bu o‘zining muayyan kasbiy faoliyatni bajarishga qodir va tayyorgarlik ko‘rgan deb hisoblovchi va uni bajarishga intiluvchi shaxsning sub‘ektiv holatidir – deb hisoblagan.

Mutahassisning bevosita psixologik tayyorgarligi dastlabki tayyorgarlikni faollashtirish natijasi sifatida ishtirok etadi. Mutaxassisning kasbiy faoliyatiga dastlabki salohiyati tayyorligi, bevosita ayni vaqtdagi tayyorligining asosi hisoblanadi. Suning uchun mutaxassisni oliy o‘quv yurtida tayyorlash, unda kasbiy faoliyati uchun etarli bo‘lgan sifatlarni shakllantirish lozim. Ba‘zi vaqtlarda hatto kasbiy masalalarni hal etishga yaxshi tayyorgarlik ko‘rgan mutahassis ham zarur paytda kerakli faoliyat uchun tayyor bo‘lmay qolishi mumkin, ya‘ni kasbiy xulq va faoliyatni ruhiy boshqarish etarli darajada bo‘lmaydi. Bunday holatda faoliyatni muvaffaqiyatli amalga oshirish qiyin yoki samarasiz bo‘ladi.

Ko‘rinib turibdiki, mutaxassisning kasbiy tayyorgarligi unda kasbiy bilimdonlikni kerakli darajasini, kasbiy mahoratni hamda o‘zini boshqarish, o‘zini kerakli faoliyatga yo‘naltirishga, o‘zining kasbiy imkoniyatlarini hal etishga yo‘naltira bilish qobiliyati mavjudligini nazarda tutadi.

Mutaxassisning kasbiy tayyorgarligining asosiy va eng murakkab tomoni- mutaxassis ruhiyatining kasbiy tayyorgarligi xisoblanadi. Bu mutaxassis psixikasi ruhiy kuchlarning kasbiy masalalarni hal etishga, o‘zining vazifalarini bajarishga tayyorligi va yo‘nalganligi darajasidir.

Mutaxassis ruhiyatining kasbiy tayyorgarligining asosiy tarkibiy qismlari quyidagilardan iborat:

- yo‘naltiruvchi intellektual bilish. Bu tarkibiy qism mutaxassis shaxsning bilish sohasini o‘z ichiga oladi: kasbiy idrokni, fikrlash, tasavvur, xotirasi, diqqatini va bular birgalikda mutaxassis shaxsining kasbga intellektual tayyorgarligini tashkil etadi.

- motivatsion tayyorgarligi. Mutaxassisning motivatsion tayyorgarligining asoslari, o‘z kasbiy mutaxassisligini tushuna olishi, o‘zida pozitiv munosabatni tarkib toptira olishi, o‘zini baholay bilish faoliyatiga nisbatan qiziqishlari hisoblanadi.

-ijrochilik - buning tarkibiy qismi kasbiy mahoratni, kasbiy xulq odatlari kabi muhim kasbiy sifatlarning to‘plami, kasbiy qobiliyatlarni rivojlanganlik darajasi va mutaxassisning irodaviy tayyorligi, uning xulqi va faoliyati davomida o‘zini boshqarishga qodirligi, operatsional funksiyali tayyorgarlikni o‘z ichiga oladi.

Hozirgi zamon mutaxassisining kasbiy tayyorgarligida uning kommunikativ tayyorligi alohida ahamiyatga ega. Bunday tayyorgarlik mutaxassisda odamlar bilan kasbiy muhit bilan konstruktiv va samarali o‘zaro yaqin aloqalar, xodimlar va rahbarlar bilan amaliy va shaxsiy o‘zaro munosabatlarga tayyorligi, bunday o‘zaro munosabatlarni o‘rnata olishga va rivojlantirishga qodirligini ko‘zda tutadi.

Kasbiy shakllanish jarayonida inqirozlar, to‘qnashuvlar, destruktiv o‘zgarishlar bo‘lib o‘tishi mumkin. Bu jarayonning tezligi biologik va ijtimoiy omillarga, shuningdek tasodifiy holatlarga, xayotiy muhim kasbiy voqealarga bog‘liq bo‘ladi. Kasbiy shakllanish - shaxs rivojlanishining katta bir qismini o‘z ichiga olib, u kasbiy maqsadlarning tarkib topishidan boshlab, kasbiy hayotning tugallanguncha bo‘lgan davrni o‘z ichiga oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.J.T.Tulenov. “Qadriyatlar falsafasi”. - Toshkent,1998 yil.
- 2.E.G.G‘oziyev,Q.Q. Momedov. “ Kasb psixologiyasi”. -Toshkent.2003yil
- 3.K.B.Qodirov.” Kasb tanlashga tayyorgarlikning psixologik jihatlari va kasbiy tayyorgarlik va kasbiy tashxis”. -Toshkent, 2001yil.
- 4.T.B. Norinbetov, M.G.Nazarova.”O‘spirinlarda kasbiy tasavvurlarni shakllanishining psixologik asoslari”. - Toshkent, 2021 yil